

Service Level Agreement (SLA) zu den HeFDI Data News

Autoren und Autorinnen

Judith Dähne¹ ([ORCID](#)), Björn Trebels² ([ORCID](#)), Veit Lorenz³ ([ORCID](#)),
Ortrun Brand³ ([ORCID](#)), Maria Kiefer³ ([ORCID](#))

Lizenz: [CC BY-SA 4.0](#)

Version: 1.0

DOI-URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14168324>

¹ Hochschule Rhein-Main

² Technische Hochschule Mittelhessen

³ Philipps-Universität Marburg

Inhalt

Ausgangslage und Zielsetzung	1
Über die Landesinitiative HeFDI	1
Service Level-Agreement zu den HeFDI Data News	2
Service-Level.....	2
1st-Level-Service	2
2nd-Level-Service.....	2
3rd-Level-Service.....	3
Kontakt	4

Ausgangslage und Zielsetzung

Der informierte und organisierte Umgang mit Forschungsdaten nimmt für Forschende zunehmend eine wichtige Rolle ein. In der Landesinitiative HeFDI (Hessische Forschungsdateninfrastrukturen) und den Initiativen anderer Bundesländer, der NFDI (Nationale Forschungsdateninfrastrukturen) und ihren Konsortien werden immer mehr Schulungs- und Informationsangebote als Hilfestellungen entwickelt. Die HeFDI Data News zielen darauf ab, in regelmäßigen Abständen Informationen zu aktuellen Terminen, Angeboten, Services und News rund um Forschungsdatenmanagement zu bündeln und diese als zentralen Newsletter, aber auch als Basis für lokale Newsdienste anzubieten. Neben den Angeboten der Hessischen Landesinitiative und ihrer Vernetzungspartner stehen insbesondere die Angebote und Entwicklungen bei den Konsortien der NFDI, ihren Sektionen und Arbeitsgruppen sowie von Base4NFDI im Fokus. Der zentrale Newsletter kann frei abonniert werden und richtet sich an Hochschulangehörige, Interessierte aus Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit und Privatwirtschaft, sowohl regional als auch bundesweit.

Ziel des vorliegenden Service-Level-Agreements (SLA) ist es, eine klare Aufgabenteilung für den Betrieb der HeFDI Data News als förderierten Dienst zu formulieren. Es schafft Klarheit und Orientierung für alle Beteiligten und richtet sich dabei grundsätzlich an zwei Zielgruppen:

- Alle Akteur*innen, die im Rahmen von HeFDI aktiv sind und mit dem gemeinsamen Service der HeFDI Data News in Kontakt gelangen, können sich anhand des vorliegenden Service-Level-Agreements (SLA) darüber informieren, welche Aufgaben übernommen und geregelt werden müssen.
- Andere Anbietende förderierter Dienste, wie beispielsweise FDM-Landesinitiativen, regionale Netzwerke oder Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur, können das SLA als Vorlage nutzen, um vergleichbare förderierte Dienste zu entwickeln.

Über die Landesinitiative HeFDI

Dieses SLA ist Ergebnis der Arbeit der Landesinitiative HeFDI (Hessische Forschungsdateninfrastrukturen⁴), die in ihrer zweiten Projektphase von 2021 bis 2024 im Rahmen des Digitalpakts Hochschule durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK) finanziert wird. Die Federführung für die Landesinitiative liegt bei der Philipps-Universität Marburg. In HeFDI arbeiten elf staatlich finanzierte hessische Hochschulen zusammen, um gemeinsam Dienste für das Forschungsdatenmanagement aufzubauen und zu betreiben. Die beteiligten Hochschulen verfügen über lokale Servicestellen und hochschuleigene Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten.

In der Landesinitiative arbeiten sie gemeinsam an den folgenden Handlungsfeldern:

- (1) Leitlinien, Datenmanagementpläne und Regelwerke
- (2) Datenkultur und Datenkompetenz
- (3) Verfügbarkeit und Interoperabilität
- (4) Rechtsfragen
- (5) Governance
- (6) Hochschulindividuelle Entwicklungspfade

⁴ www.hefdi.de

Die an HeFDI beteiligten Hochschulen bieten dabei, teilweise als förderierte Dienste, u.a. institutionelle Repositorien, RDMO, GitLab, JupyterHub, gemeinsame Schulungen (u.a. HeFDI Data News, HeFDI Code School), das Lernmodul zum Forschungsdatenmanagement und gemeinsame Veranstaltungen (u.a. HeFDI Data Talks, HeFDI Data Week) an.

Service Level-Agreement zu den HeFDI Data News

Dieses SLA für die HeFDI Data News kann als Vorlage für Newsletter im Rahmen förderierter Dienste genutzt werden. Das Angebot umfasst sowohl einen zentralisierten Newsletter, als auch eine Datenbasis zur Nachnutzung für darauf basierende, auf lokale Hochschulbedarfe angepasste Versionen einzelner Standorte. Es baut auf Praxiserfahrungen auf und wird auf deren Grundlage entsprechend weiterentwickelt.

Service-Level

Die einzelnen Aufgaben in der HeFDI Data News gliedern sich in die drei nachfolgend genannten Service-Level:

- 1st-Level - geleistet von den lokalen Standorten
- 2nd-Level - wird von der HeFDI-AG 'Newsletter' geleistet
- 3rd-Level - wird für alle Dienstnehmenden von denjenigen Hochschulen übernommen, die für den Dienst verantwortlich zeichnen.

1st-Level-Service

Der 1st-Level-Service wird von den lokalen Standorten durchgeführt.

Kernaufgaben des 1st-Level-Service sind:

- ggf. Auswahl und Aufarbeitung der zur Nachnutzung zur Verfügung gestellten Nachrichten und Termine für den eigenen Standort
- ggf. Verwaltung von Abonnent*innen standortspezifischer Newsletter
- ggf. Bearbeitung von Anfragen lokaler Endnutzer*innen via Telefon, Email etc.
- Weitergabe relevanter lokaler Nachrichten und Termine an den 2nd-Level-Service

2nd-Level-Service

Kernaufgabe des 2nd-Level-Service ist die Unterstützung beim Management des Dienstes. Der 2nd-Level wird von der HeFDI-Arbeitsgruppe 'Newsletter' erbracht.

Weitere Aufgaben des 2nd-Level-Service sind:

- kontinuierliche, praxis- und evaluationsbasierte Weiterentwicklung des Formats in Absprache mit dem 3rd-Level-Service
- regelmäßige interne und externe Netzwerkarbeit
- Recherche, Sammlung und ggf. Redaktion der Inhalte

3rd-Level-Service

Aufgabe des 3rd-Level-Service ist die technische, organisatorische und inhaltliche Gesamtverantwortung für das Dienstangebot, die für alle Dienstnehmenden von den dienst anbietenden Hochschulen übernommen wird. Dazu gehören die folgenden Aufgabenfelder:

Rechtsdokumente

Erstellung und Pflege von Vorlagen für

- Kooperationsvereinbarungen inkl. Vereinbarung über gemeinsame Verantwortlichkeit gem. DSGVO
- Auftragsverarbeitungsvertrag zzgl. Datenschutzerklärung
- Verfahrensverzeichnisse

Öffentlichkeitsarbeit

- Koordination aller öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen
- Konzeption und Erstellung von Werbematerialien in Abstimmung mit dem 2nd-Level-Service
- Weitergabe von Werbematerialien an 1st-Level-Service für Verbreitung über standortspezifische Kommunikationskanäle
- Identifizierung geeigneter bundeslandübergreifender und/oder fachspezifischer Kommunikationskanäle, sowie Verbreitung der Werbematerialien über diese, ggf. in Abstimmung mit dem 2nd-Level-Service

Infrastruktur & Nutzendenverwaltung

- Verwaltung und Pflege des Anmeldeprozesses für zentralen Newsletter
- Bereitstellung bzw. Auswahl und Verwaltung des Newsletter-Versandsystems für zentralen Newsletter
- Tracking von Anmeldezahlen für zentralen Newsletter
- Bereitstellung bzw. Auswahl und Betreuung der Kollaborationsplattform

Projektmanagement

- Definition und Pflege der internen Kommunikationskanäle für ein kollaboratives Zusammenarbeiten zwischen den Service-Level
- Konzeption, Erarbeitung, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines fundierten Reportings
- Reflexion und Identifikation von Anpassungsmaßnahmen anhand von Rückmeldungen beteiligter Standorte
- Abwicklung eventuell anfallender Kosten
- Definition, Konzeption, Aufbau und Pflege von internen Organisations- und Dokumentationsorten, beispielweise Wiki-Seite

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die HeFDI-Geschäftsstelle:

HeFDI-Geschäftsstelle
c/o Philipps-Universität Marburg
Biegenstr. 36
35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de
Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

